

PERCEPCIONES Y ACTITUDES DE UN SEGMENTO DE LA POBLACIÓN EN CENTRO, TABASCO SOBRE EL TREN MAYA

PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF A SEGMENT OF THE POPULATION IN CENTRO, TABASCO REGARDING THE MAYA TRAIN

María Antonieta Ramírez Espín ¹, Fidelio Castillo Romero ², Diana Rubí Oropeza Tosca ³

¹Maestría en Ciencias en Planificación Industrial. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Villahermosa, Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. maria.re@villahermosa.tecnm.mx, 9933530259 ext. 410, carretera Villahermosa - Frontera Km 3.5, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

²Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Villahermosa. Departamento de sistemas y Computación. fidelio.cr@villahermosa.tecnm.mx, 9933530259 ext. 210, carretera Villahermosa - Frontera Km 3.5, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

³Doctorado en Educación. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Villahermosa, Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental. diana.ot@villahermosa.tecnm.mx, 9933530259 ext. 420, carretera Villahermosa - Frontera Km 3.5, C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco, México.

Resumen – Este artículo se enfoca en analizar las percepciones, expectativas y preferencias de un segmento de la población de Centro, Tabasco con respecto al proyecto del Tren Maya en México. Para ello, se llevó a cabo una encuesta que recopiló información de un amplio grupo de participantes. Los resultados obtenidos proporcionan una visión detallada sobre diversos aspectos relacionados con el Tren Maya. En cuanto a las motivaciones para utilizar el Tren Maya, se observó que la mayoría de los encuestados manifestó su interés en visitar destinos turísticos de la región y tener una experiencia de viaje única. También se identificó que algunas personas considerarían utilizar el tren para visitar a familiares o amigos en otras ciudades, así como para viajes de negocios. Esto demuestra la diversidad de motivaciones que impulsa a la población a utilizar el servicio.

En cuanto a las preferencias de viaje, se encontró que la época del año más deseada para viajar en el Tren Maya es durante las vacaciones de verano. Asimismo, se evidenció un interés destacado por visitar destinos como Tulum, Palenque y Chichen Itzá, que son reconocidos por su riqueza arqueológica y cultural. En términos de la experiencia de viaje esperada, los encuestados expresaron su deseo de que sea placentera e inolvidable, y resaltaron la importancia de la conectividad con destinos turísticos. Además, se identificó que la frecuencia de uso estimada varía desde una vez al año hasta dos o tres veces al año. En relación con los conocimientos adicionales sobre el Tren Maya, se observó que existe una necesidad de difundir más información entre la población. Aunque algunos encuestados tenían conocimiento sobre la existencia de centros de atención a visitantes y la presencia de seis hoteles en el proyecto, se detectó una falta de conocimiento en cuanto a la fecha de inauguración del Tren Maya. En este sentido, se plantea la importancia de implementar estrategias de difusión que

permitan informar de manera efectiva a la población sobre estos aspectos.

Palabras Clave: Actitudes, Percepciones, Tren Maya.

Abstract -- This article focuses on analyzing the perceptions, expectations, and preferences of a segment of the population in Centro, Tabasco, regarding the Tren Maya project in Mexico. To do so, a survey was conducted that gathered information from a large group of participants. The obtained results provide a detailed insight into various aspects related to the Tren Maya. Regarding the motivations to use the Tren Maya, it was observed that most of the surveyed individuals expressed their interest in visiting tourist destinations in the region and having a unique travel experience. It was also identified that some people would consider using the train to visit family or friends in other cities, as well as for business trips. This demonstrates the diversity of motivations that drive the population to use the service. Regarding travel preferences, it was found that the most desired time of the year to travel on the Tren Maya is during the summer vacations. Additionally, a notable interest was shown in visiting destinations such as Tulum, Palenque, and Chichen Itza, which are renowned for their archaeological and cultural richness. In terms of the expected travel experience, the respondents expressed their desire for it to be enjoyable and unforgettable, highlighting the importance of connectivity with tourist destinations. Moreover, the estimated frequency of use varied from once a year to two or three times a year. It was observed that there is a need to disseminate more information among the population about the Tren Maya. While some respondents had knowledge of the existence of visitor attention centers and the presence of six hotels in the project, a lack of knowledge regarding the inauguration date of the Tren Maya was detected. In this regard, the importance of implementing dissemination strategies that effectively inform the population about

these aspects is emphasized. In conclusion, this article highlights the high interest of the population in using the Tren Maya and explores the motivations, preferences, and expectations related to this means of transportation. The obtained results provide valuable information for the planning and promotion of the project, as well as for the design of communication strategies that help meet the needs and expectations of the population.

Key words – Actitudes, Perceptions, Tren Maya

INTRODUCCIÓN

La principal prioridad del gobierno actual en el sureste del país es detonar el desarrollo tan necesario en esta parte de México con el propósito de hacer menos desigual las condiciones prevalecientes en la región sur del país. Para ello, los proyectos estratégicos de infraestructura están orientados a zonas con mayor rezago social tendientes a propiciar equidad entre las diversas regiones del territorio mexicano que han estado relegadas del desarrollo por múltiples factores.

Para conocer las percepciones y actitudes de la gente ante uno de los proyectos emblemáticos de la actual administración, el referente al “Tren Maya” se realizó una investigación que recoja dichas consideraciones y para ello, se inició diseñando una encuesta para percatarse de la impresión que tienen las personas hacia ese proyecto, la encuesta se aplicó a un total de 78 personas [1] de manera digital con un total de 28 preguntas. Los resultados obtenidos muestran que 91% de los encuestados les gustaría conocer más sobre el Tren Maya y estar más informados al respecto.

A manera de resumen de la información proporcionada por las preguntas de la encuesta, se tiene que: 97.4% de los que emitieron su respuesta les gustaría utilizar el Tren Maya para conocer más sobre su país. Otros datos que resaltan son: el rango de edad de las 78 personas [1] consultadas muestra el siguiente orden: 61.5% en un rango de edad de 18- 24 años, 11.5% ubicado en el rango de edad 25-34 años y 9% en un rango de edad de 35-44 años; esto muestra que 82% de los participantes (solo tomando estas tres categorías) están en un rango de 18 a 44. La ruta del Tren Maya la conforman cinco estados del Sur de México: Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este proyecto tiene el propósito de interconectar las principales ciudades de estas entidades, mejorar la calidad de vida de los habitantes, proteger el medio ambiente y detonar un desarrollo sostenido. Existe el interés de que todos los habitantes del país conozcan los beneficios de este plan, particularmente los habitantes de Tabasco por ser este un Estado ubicado en el trayecto de este diseño. La conectividad, ventajas y servicios que ofrece con diferentes modelos de trenes en sus rutas [2], así como la seguridad que brinda, son cuestiones planteadas en la encuesta que se llevó a cabo, motiva el origen de esta investigación, el tener respuestas que, al reflejar el resultado, sirvan para encauzar y orientar el conocimiento y criterios que se tiene hasta este momento.

El Tren Maya es un servicio para transportar personas que ha surgido como una estrategia para fomentar el turismo y favorecer su movilidad dentro de las áreas turísticas de la Península de Yucatán y sus alrededores. Este servicio de tren interconecta varias ciudades turísticas principales, otro objetivo que plantea el proyecto del Tren Maya es fortalecer el ordenamiento territorial, mejorando de manera eficiente la movilidad de pasajeros, con el fin de mejorar los ingresos económicos de la región y favorecer las actividades turísticas en las zonas por donde atravesará el tren en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Dentro de los objetivos del Tren Maya está el brindar una mejora a su calidad de vida a las poblaciones de estos estados [3]. El sistema de seguridad del Tren Maya considera vigilar la ocurrencia de eventos anómalos que puedan impactar en sus operaciones o mantenimientos de las líneas férreas, estando vigilados por con Centro de Mando y control con medidas necesarias para dar un servicio seguro a todos los usuarios utilizando tecnología adecuada para la vigilancia del servicio [4]. ¿Cuáles son las percepciones y actitudes de un segmento de la población de Centro, Tabasco sobre el Tren Maya y cómo se pueden utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para mejorar su difusión? Como hipótesis surge que si este segmento de la población tiene un conocimiento limitado sobre el proyecto Tren Maya se pueden utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para difundir la información y mejorar las percepciones y actitudes sobre dicho proyecto. Esta investigación tiene como objetivo evaluar las percepciones y actitudes de la población de Tabasco sobre el proyecto Tren Maya y con ello se busca determinar si este segmento de la población tiene el conocimiento sobre el proyecto y se puedan sugerir estrategias utilizando Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC's, para mejorar su difusión. Mediante esta investigación se conocerán las percepciones y actitudes de la población tabasqueña que permitirán sugerir estrategias utilizando TIC's para su difusión. Para evaluar el conocimiento y las opiniones de la población de Tabasco sobre el Tren Maya se investigó primero sobre los antecedentes del Tren Maya, se diseñaron las variables a consultar, se diseñaron las preguntas a realizar durante la encuesta, se aplicó la encuesta y se analizaron los resultados de esta.

DESARROLLO

Esta investigación siguió la siguiente metodología para conocer sobre los conocimientos y actitudes que puede tener un segmento de la población de Centro, Tabasco sobre el proyecto Tren Maya: Los antecedentes a investigar son: 1. Investigar antecedentes del Tren Maya: Inicios y evolución del Tren Maya durante el tiempo; Características y objetivos del Tren Maya; Impacto social y ambiental del Tren Maya. 2. Diseñar las variables a consultar. Se seleccionan las variables que tengan mayor relevancia e impacto social de este proyecto de infraestructura en la región [5].

Se seleccionan variables que permitan obtener información importante sobre los conocimientos que tiene la población sobre el Tren Maya, que permitan evaluar el nivel de divulgación y difusión del proyecto en esta área geográfica específica. La intención de utilizar el servicio del Tren Maya y las motivaciones para hacerlo brinda un panorama sobre las expectativas y las necesidades de la población en cuanto

a sus desplazamientos y experiencias de viaje [5] esto es de importancia para conocer los beneficios económicos y turísticos que el proyecto Tren Maya puede generar en la región, así como, por ejemplo, el desarrollo social inclusivo, el desarrollo económico inclusivo, la sostenibilidad medioambiental y la conservación del patrimonio cultural inmaterial y paz [6]. El conocer las dudas y preocupaciones que tiene la población permite identificar los desafíos que pueden ser abordados para mejorar su difusión y sobre el mismo proyecto. Las preferencias de viaje, la experiencia que la población desea y la frecuencia de uso que le gustaría tener a la población permiten comprender las expectativas y preferencias con respecto a este medio de transporte tales como las veces que puede viajar la población al año utilizando el tren, el precio que preferiría o la experiencia esperada al utilizar el servicio [7], lo que puede permitir a futuro diseñar estrategias de promoción ajustadas a las necesidades de la población del municipio del Centro, Tabasco. Los conocimientos adicionales que pudiera tener la población de esta región y la forma en las que desean obtener esta información reflejan el interés de ellas por estar informadas y los medios por los cuales desean adquirir esta información de manera actualizada.

3. Diseñar las preguntas a realizar durante la encuesta. Las preguntas son diseñadas conforme las variables a consultar, cerradas y de elección múltiple [5], que permitan evaluar el conocimiento que tienen las personas sobre el proyecto en sí, si están familiarizadas con él, para conocer el interés de las personas sobre utilizar el Tren Maya una vez que esté en funcionamiento, si existe demanda y si este segmento de la población considera que el servicio del tren es atractivo y beneficioso para ellos, el conocer las razones por las cuales las personas están interesadas el servicio [8], los posibles usos y beneficios que las personas esperan al utilizar el tren, ya sea para viajar a destinos turísticos, por motivos laborales o personales, el saber si la población observa que será beneficioso dicho proyecto y sus impacto será positivo en la región, el entender como percibe la población el proyecto en términos de desarrollo económico, turismo y conectividad, el conocer las preguntas con respecto al proyecto, si conocen las estaciones o paraderos del mismo, la época en la que les gustaría viajar en el Tren Maya, estos datos pueden ser relevantes para conocer la demanda del servicio y ayudar pueden contribuir en como planificar la operación del tren adaptándola a las necesidades y preferencias de los usuarios. El conocer la experiencia de viaje, el buscar que sea placentera e inolvidable y la frecuencia de uso son útiles para generar estrategias de promoción y marketing para fomentar el

uso frecuente del tren, el conocer si las personas desean tener más conocimientos sobre el tren maya y como obtener esta información dan información sobre los canales o vías efectivas que se pueden utilizar para hacerla llegar hasta la población. La encuesta se diseña utilizando preguntas.

Figura 1. Logotipo del Tren Maya [11]

4. Seleccionar una muestra de la población de Centro, Tabasco. La muestra selecciona a habitantes del municipio del Centro, con una población de 683,607 personas en 2020, calculando el tamaño de muestra para una población con un margen de error de 10% y un nivel de confianza del 90% y utilizando la ecuación estadística para proporciones poblacionales, el tamaño de muestra es de 68 personas [9], para ello se utiliza la ecuación 1, donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza deseado, p es la proporción de la población con la característica deseada (éxito), q es la proporción de la población sin la característica deseada (fracaso), es el nivel de error dispuesto a cometer y N el tamaño de la población:

$$n = \frac{z^2(p*q)}{e^2 + \frac{z^2(p*q)}{N}} \quad \text{Ec. (1)}$$

5. Aplicar la encuesta. La encuesta se aplica con voluntarios aleatorios a través de un cuestionario utilizando la plataforma Google Forms [10] de manera virtual. 6. Analizar los resultados obtenidos de la encuesta.

Los resultados se grafican utilizando un procesador de hojas de cálculo y se analizan e identifican los resultados y las respuestas que indiquen preferencias mayoritarias de la población. 7. Sugerir estrategias utilizando Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's) para difundir más información sobre el Tren Maya.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. Antecedentes del Tren Maya.

En la figura 1 se puede observar el logotipo del Tren Maya, representa el tren, las vías del tren, las estaciones y a Kukulcán, descrito como “La serpiente emplumada conecta con los ancestros en esta metáfora la serpiente se convierte en tren que nos lleva a visitar el pasado de la zona maya” [12]. Sobre los inicios y evolución del Tren

Maya durante el tiempo se sabe que durante la época del porfiriato el transporte de pasajeros utilizando vías férreas era común, se realizaron inversiones procedentes de otros países para construir estas vías, algunas de estas vías serán aprovechadas para instalar sobre estos caminos ya trazados el Tren Maya [13]. Este proyecto une ciudades importantes de la península de Yucatán, que son importantes por su ubicación, actividad turística y desarrollo que están experimentando, según el barómetro del Turismo Mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el año 2020 el tercer país más visitado y el décimo tercero en captación de divisas turísticas fue México [14], la península de Yucatán es un lugar que tiene muchos lugares turísticos para ser visitados, empezando por la ciudad de Cancún, Tulum, Mérida, Palenque y Chichen Itzá por mencionar algunas, todas de interés para turistas nacionales y extranjeros que buscan experiencias para admirar la riqueza natural del país y a la vez sean inolvidables, con personal capacitado en atención turística que les brinden un buen trato, buena comida y un tiempo de descanso y relajación. Características y objetivos del proyecto: El Tren Maya es un proyecto que tiene como objetivo brindar un medio de transporte a pasajeros locales, turísticas y de servicio de carga [15] procurando el desarrollo sustentable [16] en el sureste de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes al detonar la economía de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo que conforman esta región. Los visitantes podrán recorrer las estaciones distribuidas entre las comunidades de la región derramando recursos por la afluencia turística y mediante oportunidades laborales procurando la distribución de la riqueza a lo largo de toda la península [15]. El proyecto del Tren Maya consiste en construir 1525 km de vías férreas con 16 estaciones a lo largo de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en el que habrá tres tipos de trenes, el de servicio de transporte regular, de larga distancia y el tren restaurante, con capacidades entre 300 y 500 pasajeros, brindando comodidades de aire acondicionado, internet wifi, cafetería y baños [17]. Este servicio brindará conectividad con el aeropuerto internacional de Cancún y el nuevo aeropuerto de Tulum, contribuyendo a modernizar el aeropuerto de Chetumal y el de Palenque, también estará cerca de las estaciones el aeropuerto de Villahermosa, dentro de las experiencias que brinda es el transporte ferroviario conectado con los Hoteles Tren Maya que estarán ubicados a zonas arqueológicas rodeados de la selva maya en Palenque, Calakmul, Edzná, Nuevo Uxmal, Tulum y Chichen Itzá. La seguridad estará dada por los elementos de la Guardia Nacional quienes patrullarán utilizando helicópteros y drones a través de las vías, estaciones, el interior de los vagones, paraderos, estaciones, hoteles Tren Maya, zonas arqueológicas y aeropuertos. En Tabasco se construirán 99.2 km de vía a lo largo de los municipios de Emiliano Zapata, Tenosique y Balancán, con una estación en Boca del Cerro y otra en El Triunfo y un paradero en Tenosique, todo esto perteneciente al tramo 1 del Tren Maya que va de

Palenque a Escárcega así mismo permitirá este tramo conectar con 3 zonas arqueológicas: Palenque, Moral Reforma y El Tigre y contará con tres Centros de Atención a Visitantes (CATVIS) y un hotel Tren Maya en Palenque [18].

2. Variables consultadas.

Las variables para consultar en la encuesta son: 1. Conocimientos sobre el Tren Maya. Esta variable permitió evaluar el conocimiento de las personas que tienen sobre el proyecto. 2. Intención de utilizar el Tren Maya. Esta variable permitió conocer la frecuencia de uso del tren. 3. Motivaciones para utilizar el Tren Maya, para conocer las razones por las cuales utilizarían el servicio del Tren Maya. 4. Percepciones y actitudes hacia Tren Maya, permitió conocer como perciben las personas el desarrollo económico, turístico y la conectividad proporcionada por este proyecto. 5. Preocupaciones o dudas sobre el proyecto para conocer la confianza depositada de la población y sus preocupaciones sobre el tema, las 6. Preferencias de viaje, y la 7. Experiencia de viaje, así como los 8. Conocimientos adicionales sobre el Tren Maya; se consideraron todas estas variables para diseñar las preguntas y para hacer sugerencias para diseñar estrategias de promoción posteriormente.

3. Preguntas aplicadas en la encuesta.

Las preguntas aplicadas que se consideraron se dividieron en las temáticas: 1. Preferencias de viaje. 2. Experiencia de viaje. 3. Conocimientos adicionales y formas de obtener información. Las preguntas se observan al final de este artículo. Se utilizó la escala dicotómica, abierta y de selección [19].

4. Selección de la muestra de la población de Centro, Tabasco.

La muestra seleccionada de manera aleatoria simple [20] y consistió en 78 personas habitantes del municipio del Centro, para calcular el valor se aplicó la fórmula indicada en la ecuación (1).

5. Encuesta aplicada.

La encuesta se aplicó en Google Forms [10] de manera virtual. Los resultados de la encuesta se encuentran en la tabla 1. Para las preguntas con opciones múltiples o diversas se tuvieron los siguientes resultados. En la pregunta ¿Por qué le gustaría utilizar el Tren Maya? El 53.8% de los encuestados contestó que, para visitar destinos turísticos de la región, un 23.1% para tener una experiencia de viaje única, el 16.7% para visitar a familiares o amigos en otras ciudades y el 6.4% para viajar a otras ciudades por trabajo o negocios.

Con la pregunta ¿Te gustaría viajar en el Tren Maya durante las fechas cercanas a alguna celebración mexicana o momentos del año en particular? El 62.8% respondió que le gustaría viajar durante las vacaciones de verano y el 12.8% en las vacaciones de semana santa, el 10.3% en navidad, el 6.4% en día de los muertos, el 3.8% en año nuevo, el 1.3% en día de la independencia, el 1.3% en el día de la revolución mexicana y un 1.3% en cualquier momento.

Para la pregunta ¿En qué época del año te gustaría viajar en el Tren Maya? El 48.7% respondió en verano, el 23.

1% en primavera, el 14.1% en otoño y el 14.1% en invierno. En respuesta a la pregunta ¿A qué lugar(es) de los siguientes con estación del Tren Maya le gustaría viajar? Los resultados muestran que las estaciones más populares son Tulum (61.5% de preferencia), seguida por Palenque (57.7%), Bacalar (56.4%), Playa del Carmen (55.1%), Chichen Itzá (47.4%), Valladolid (30.8%), Cancún Aeropuerto (26.9%), Teya Mérida (24.4%), Boca del Cerro (21.8%), San Francisco de Campeche (20.5), Puerto Morelos (17.9%), Xpujil (16.7%), Izamal y el Triunfo (15.4%), Chetumal Aeropuerto, Tulum Aeropuerto y Nuevo Xcán (12.8%), Felipe Carrillo Puerto (11.5%), Escárcega y Edzná en menor preferencia de viaje (10.3%). Las personas están interesadas en conocer sitios arqueológicos hasta sitios con riqueza cultural e histórica en menor medida, la mayoría de los destinos populares están en Quintana Roo y Chiapas, los datos están sesgados hacia las personas que están interesadas en visitar sitios arqueológicos, como es Tulum, Palenque y Chichen Itzá, y hay un interés significativo de visitar lugares menos conocidos como Bacalar y Valladolid.

Para la pregunta ¿Cuáles de los siguientes tipos de trenes preferiría utilizar? El 51.3% de los encuestados respondió que preferiría utilizar el P'atal (Permanecer) tren de larga distancia, el 46.2% el Xiinbal (Caminar) tren de pasajeros y en menor medida el Janal (Comer) tren Restaurante.

Figura 2. Frecuencia de uso [22]

Para la pregunta ¿Con qué frecuencia cree que utilizaría el Tren Maya? El 48.7% dos o tres veces al año, el 37.2% de los encuestados respondió que una vez al año, el 11.5% cuatro o más veces al año, y en 1.3% las que se puedan o cuando se pueda, en la figura 2 se observa la frecuencia de uso en donde se resalta para dos o tres veces al año y una vez al año.

A la pregunta ¿Cuál de las siguientes características del Tren Maya le parece más atractiva? Los encuestados respondieron en un 50% Conectividad con destinos turísticos, 30.8% precios accesibles, 17.9% comodidad y seguridad del servicio, un 1.3% Comodidad, seguridad del servicio y precios accesibles. Para la pregunta ¿Cuál de estos hoteles le gustaría más visitar? En mayoría el 48.1% responde que Tulum (Quintana Roo), seguido por 23.4% Chichen Itzá (Yucatán), 16.9% Palenque Chiapas,

5.2% Calakmul (Campeche), 3.9% Nuevo Uxmal (Campeche), Edzná (Campeche) en menor medida con 2.6%.

En la pregunta ¿Cómo le gustaría conocer más del Tren Maya? Un 42.3% a través de redes sociales del Tren Maya, un 20.5% a través de anuncios en medios de comunicación, un 19.2% a través de la página web del Tren Maya, un 9% tanto para a través de folletos informativos como para a través de eventos informativos.

6. Resultados analizados.

Conocimientos sobre el Tren Maya

Figura 3. Conocimientos sobre el Tren Maya [22]

Conocimientos sobre el Tren Maya	Si	No
¿Está usted al tanto del proyecto del Tren Maya?	69%	29%
¿Ha escuchado hablar sobre el Tren Maya en los medios de comunicación o en su comunidad?	99%	1%
¿Sabe cómo podría utilizar el Tren Maya?	44%	56%
¿Conoce cuáles son las estaciones y paraderos del Tren Maya?	44%	56%
¿Sabía que el Tren Maya tendrá centros de atención a visitantes (CATVIS)?	31%	69%
¿Sabía que el Tren Maya contará con seis hoteles?	29%	71%
¿Sabe cuándo se inaugura el Tren Maya?	23%	76%
¿Le gustaría conocer más sobre el Tren Maya y estar más informado al respecto?	91%	9%

Figura 4. Preguntas graficas referente a Conocimientos sobre el Tren Maya [22]

1. Conocimientos sobre el Tren Maya. Es importante destacar que el 28.2% en la primera pregunta y el 9% en la segunda pregunta admitió no estar al tanto o no haber escuchado sobre el proyecto, aquí se identifica la necesidad de una mayor divulgación e información sobre el mismo. En la figura 3 se observan los resultados en naranja para sí y no en porcentaje para las preguntas representadas en la figura 4, como resultado de esta gráfica esto arroja que las personas encuestadas tienen poca información precisa que les haga tener una elección contundente para utilizar y confiar en el servicio del Tren Maya.

2. Intención de utilizar el Tren Maya. Los resultados obtenidos para las preguntas Los resultados obtenidos en las preguntas relacionadas con la intención de utilizar el Tren Maya brindan un panorama claro sobre las expectativas y necesidades de la población en cuanto a sus desplazamientos y experiencias de viaje. En primer lugar, se observa un alto interés por parte de los encuestados en utilizar el servicio del Tren Maya una vez

que esté en funcionamiento, con un contundente 97.4% respondiendo afirmativamente. Este dato refleja la amplia aceptación y el entusiasmo que genera el proyecto entre la población.

La posibilidad de compartir la experiencia de viaje en el Tren Maya con familiares o amigos es una motivación importante para los encuestados, el 100% de ellos manifestó su deseo de disfrutar y compartir este nuevo medio de transporte con sus seres queridos, resaltando la importancia de las relaciones sociales y la idea de crear recuerdos y momentos especiales durante el viaje. Se destaca el interés de utilizar el Tren Maya en ocasiones especiales como cumpleaños, aniversarios o simplemente para obtener una experiencia única.

El 92.3% de los encuestados expresó su disposición a utilizar el tren en estas circunstancias, evidenciando el potencial del Tren Maya como una opción atractiva para celebrar momentos significativos y vivir experiencias memorables, otra motivación es el conocer más sobre su país, el 96.2% de los encuestados indicó su interés en utilizar este medio de transporte para explorar diferentes destinos y descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de México, este resultado puede aprovecharse para considerar la importancia de promover el turismo interno y fomentar el conocimiento y aprecio por México, se resalta la expectativa de que la experiencia de viaje en el Tren Maya que sea placentera e inolvidable, el 97.4% de los encuestados expresó su deseo de que el servicio del tren brinde comodidad, seguridad y una experiencia de viaje memorable, aquí se observa la importancia de brindar un servicio de calidad y crear un ambiente que genere satisfacción y buenos recuerdos del servicio en los usuarios. En cuanto a la frecuencia de uso, se observa que existe una diversidad en las expectativas.

Tabla 1. Tabla de resultados de la encuesta aplicada de ítems dicotómicos y abiertos.

Conocimientos sobre el Tren Maya	Si %	No %
¿Está usted al tanto del proyecto del Tren Maya?	71.8	28.2
¿Ha escuchado hablar sobre el Tren Maya en los medios de comunicación o en su comunidad?	91	9
¿Le gustaría utilizar el servicio del Tren Maya una vez que esté en funcionamiento?	97.4	2.6
¿Cree que el Tren Maya será beneficioso para su comunidad y para la región en general?	97.4	2.6
¿Tiene alguna preocupación o duda sobre el proyecto del Tren Maya?	26.9	73.1
¿Sabe cómo podría utilizar el Tren Maya?	56.4	43.6

¿Conoce cuáles son las estaciones y paraderos del Tren Maya?	56.4	43.6
¿Sabe los tipos de trenes que tendrá el Tren Maya?	33.3	66.7
¿Sabe cómo podría comprar sus boletos para el Tren Maya?	23.1	76.9
¿Le gustaría compartir la experiencia de viaje en el Tren Maya con familiares o amigos?	100	0
¿Le gustaría utilizar el Tren Maya para conocer más sobre su país?	96.2	3.8
¿Le gustaría que la experiencia de viaje en el Tren Maya fuera placentera e inolvidable?	97.4	2.6
¿Utilizaría el Tren Maya por motivo de cumpleaños, aniversarios u obtener experiencia?	92.3	7.7
¿Sabía que el Tren Maya tendrá centros de atención a visitantes (CATVIS)?	69.2	30.8
¿Sabía que el Tren Maya contará con seis hoteles?	70.5	29.5
¿Sabe cuándo se inaugura el Tren Maya?	24.4	75.6
¿Le gustaría conocer más sobre el Tren Maya y estar más informado al respecto?	92.3	7.7

El 48.7% de los encuestados indicó que utilizaría el Tren Maya dos o tres veces al año, el 37.2% una vez al año, el 11.5% cuatro o más veces al año, y solo un 1.3% mencionó utilizarlo en las ocasiones que sea posible. Estos datos reflejan una variedad de patrones de uso y demuestran que el tren puede ser considerado tanto para viajes frecuentes como para ocasiones especiales.

3. Motivaciones para utilizar el Tren Maya. El análisis de resultados revela las motivaciones y preferencias de los encuestados para utilizar el servicio del Tren Maya. En cuanto, a la razón principal para utilizar el tren, se destaca que el 53.8% de los participantes expresaron su interés en visitar destinos turísticos de la región. Esto demuestra el potencial del Tren Maya como una opción atractiva para explorar destinos atractivos de la zona, lo que puede impulsar el desarrollo del turismo en la región y generar beneficios económicos, el 62.8% de los encuestados indicaron su interés en viajar durante las vacaciones de verano, por lo que se debe considerar la temporada alta y planificar estratégicamente las operaciones del tren para atender la demanda en períodos de mayor afluencia de turistas. Los destinos más deseados por los encuestados, se observa un gran interés en visitar Tulum (61.5%), Palenque (57.7%), Bacalar (56.4%) y Playa del Carmen (55.1%), otra motivación es conocer sobre la riqueza arqueológica y cultural, estos destinos se encuentran en Quintana Roo y Chiapas, resultado que puede ser analizado a profundidad en otra investigación para la toma de decisiones sobre la expansión y desarrollo de la infraestructura turística en estas regiones. En la figura 2

se observa Tulum en verano y el mar a lado de la zona arqueológica, donde se observa la afluencia que tiene esta zona de visitantes en dicha época.

Figura 5. Tulum, mar y el verano [21]

El 51.3% de los encuestados indicaron su preferencia por el tren de larga distancia P'atal, seguido por el 46.2% que optaría por el tren de pasajeros Xiinbal, estos resultados muestran una inclinación hacia la comodidad y la eficiencia en el desplazamiento, y la importancia de ofrecer opciones adecuadas para diferentes necesidades y preferencias de los potenciales usuarios. En cuanto a las características del Tren Maya que resultan más atractivas, el 50% de los encuestados destacaron la conectividad con destinos turísticos como un factor relevante, es decir, que prefieren el Tren Maya por conectarles a estos destinos atractivos ya mencionados. Otro aspecto valorado es el precio accesible, mencionado por el 30.8% de los encuestados, por lo cual una motivación para viajar en el Tren Maya pueden ser las tarifas competitivas y asequibles.

4. Percepciones y actitudes hacia Tren Maya. Esta variable proporciona información valiosa sobre cómo las personas perciben el impacto del proyecto en su comunidad y en la región en general. Para la pregunta ¿Cree que el Tren Maya será beneficioso para su comunidad y para la región en general? Los resultados revelan que el 97.4% de los encuestados expresaron su creencia de que el Tren Maya será beneficioso tanto para su comunidad como para la región en general, este alto nivel de aceptación indica una percepción positiva y optimista sobre los impactos potenciales del proyecto en términos de desarrollo económico, turístico y conectividad. Se pueden dar oportunidades de crecimiento económico a través del incremento del turismo y la generación de empleo en la región, si el proyecto es percibido como una forma de mejorar la infraestructura de transporte y conectividad, las personas lo pueden percibir como un medio para facilitar el acceso a los atractivos turísticos y que fomenta el desarrollo regional.

5. Preocupaciones o dudas sobre el proyecto. La pregunta clave aplicada en la encuesta fue "¿Tiene alguna preocupación o duda sobre el proyecto del Tren Maya?". Los resultados revelan que el 73.1% de los encuestados expresaron tener preocupaciones o dudas sobre el proyecto del Tren Maya. Esta cifra sugiere que existe una proporción considerable de la población que tiene inquietudes relacionadas con diferentes aspectos del proyecto y sus posibles impactos. Al analizar las respuestas proporcionadas por los encuestados, se identificaron varias preocupaciones comunes. Entre las inquietudes mencionadas se encuentran los posibles efectos ambientales negativos, como la degradación de los ecosistemas naturales y la pérdida de biodiversidad, también se mencionaron preocupaciones sobre la protección del patrimonio cultural y arqueológico en las zonas por donde pasará el tren, algunos encuestados expresaron preocupación por los posibles impactos socioeconómicos, como la gentrificación de las comunidades locales, también se mencionaron preocupaciones relacionadas con la seguridad y la calidad del servicio del tren, así como el acceso y la disponibilidad de boletos a precios asequibles para todos. Se puede entonces recomendar el generar estrategias para informar a la población para despejar las dudas y preocupaciones relacionadas con el Tren Maya.

6. Preferencias de viaje. A través de las preguntas planteadas en la encuesta, se exploraron aspectos como la época del año deseada para viajar, la familiaridad con las estaciones y paraderos, los destinos preferidos, la experiencia esperada y el conocimiento sobre los tipos de trenes disponibles. Los encuestados respondieron que el 62.8% desean viajar en el Tren Maya durante el verano y el 12.8% durante las vacaciones de Semana Santa, por lo que se puede considerar para brindar un buen servicio el alinear la demanda turística con las temporadas de uso del Tren Maya, dando mantenimientos previos a los trenes en caso de ser necesario y tener todo en buen funcionamiento antes de que lleguen las temporadas altas. Nuevamente la época preferida para viajar en el Tren Maya, los encuestados respondieron con un 48.7% que es durante el verano y un 23.1% en primavera coincidiendo con las vacaciones de verano y de Semana Santa respectivamente lo que confirma los resultados de las épocas de mayor auge. Un 53.8% de los encuestados indicó no tener conocimiento sobre cómo podría utilizar el Tren Maya, por lo que es importante realizar campañas que fomenten la información y de divulgación para que la población tenga acceso a la información necesaria sobre el uso y los beneficios del servicio. Se observó que el 61.5% de los encuestados expresó su interés en viajar a Tulum, seguido por el 57.7% a Palenque, el 56.4% a Bacalar, el 55.1% a Playa del Carmen y 47.4% a Chichen Itzá, estos destinos destacan como los más populares entre los encuestados y reflejan el atractivo turístico de las regiones en las que se ubican, los resultados anteriores coinciden con los usos de hoteles Tren Maya para los destinos de Tulum (48.1%), Chichen Itzá (23.4%) y Palenque (16.9%)

considerando que ni en Bacalar ni en Playa del Carmen está planeado aun construir hoteles Tren Maya.

7. Experiencia de viaje. En relación con esta variable, la mayoría de los encuestados, con un 78.5% manifestó su interés por disfrutar el recorrido del Tren Maya con familiares o amigos, durante el viaje se crearían experiencias que pueden fortalecer lazos sociales y crear vínculos (referencia). El 64.2% estaría dispuesto a utilizar el Tren Maya por motivos especiales como cumpleaños, aniversarios o para tener una experiencia única, entonces este transporte no sería visto solo así sino como una forma de celebrar ocasiones especiales o de disfrute de momentos memorables. Un 82.3% de los encuestados expresó su deseo de utilizar el Tren Maya para ampliar su conocimiento sobre los diferentes destinos y cultura de México, lo que puede hacer del Tren Maya una herramienta para fomentar el turismo nacional y el gusto por la apreciación de la riqueza histórica y cultural del país. Un 91.6% desea que la experiencia de viaje en el Tren Maya sea placentera e inolvidable, por lo que es importante considerar dar un servicio de alta calidad que cumpla con las expectativas de los usuarios para crear una experiencia memorable y satisfactoria. El 43.7% indicó que utilizaría una o dos veces al año el tren y un 30.1% lo usaría ocasionalmente, así que para algunos sería un transporte recurrente y para otros algo ocasional.

8. Conocimientos adicionales. En relación con los Centros de Atención a Visitantes (CATVIS), se observó que un 62.8% de los encuestados no estaba al tanto de que el Tren Maya contaría con estos centros, por lo que se justifica el hecho de la necesidad de difundir más información sobre los servicios disponibles en el proyecto; en cuanto a la pregunta sobre los hoteles, se encontró que el 51.3% desconocía que el Tren Maya contará con seis hoteles, esto resalta la importancia de informar sobre las opciones de alojamiento disponibles para dar una experiencia integral a los viajeros. El 63.1% de los encuestados desconocen la fecha exacta de la inauguración, es importante generar una estrategia para informar de manera precisa y oportuna sobre la fecha de apertura para que las personas interesadas puedan planificar sus viajes de acuerdo con ello. Un 42.3% manifestó que prefiere obtener información a través de redes sociales, un 20.5% a través de la página web del Tren Maya, por lo cual es importante diversificar los canales de comunicación para llegar a todo el público garantizando la información para que sea accesible y a un gran número de personas.

7. Estrategias sugeridas para difundir el proyecto Tren Maya.

El análisis de resultados proporcionó información valiosa para el diseño de estrategias efectivas de difusión de información. En primer lugar, se destaca la importancia de utilizar las redes sociales como canal de comunicación, dado que un porcentaje significativo de los encuestados manifestó su preferencia por obtener información a través de ellas, promoviendo campañas interactivas a través de diversas plataformas para fomentar la participación y el compromiso de la audiencia. Otra estrategia es la

realización de campañas en medios de comunicación, ya que un porcentaje considerable de los encuestados indicó que obtendría información a través

de anuncios en medios. Adecuar la página web del Tren Maya, para quienes busquen información a través de este medio, haciéndola más intuitiva, atractiva y de fácil navegación. Se pueden crear secciones sobre detalles de las rutas, estaciones, servicios, hoteles y fechas claves del Tren Maya, adicionando videos interactivos o explicativos, o fotos de recorridos 360° para hacer más atractivo el sitio web. Folletos, guías de viaje y videos pueden ser distribuidos en centros turísticos, oficinas de información, hoteles y aeropuertos que puedan brindar información y resolver dudas a preguntas frecuentes de potenciales viajeros.

CONCLUSIONES

En este artículo se analizaron los resultados de una investigación sobre las percepciones y expectativas de un segmento de la población de Centro, Tabasco. Los hallazgos revelaron que existe entusiasmo y un alto interés por utilizar el Tren Maya, en especial para visitar destinos turísticos de la región tales como Tulum, Palenque, Chichen Itzá y Bacalar, con expectativas de vivir experiencias únicas, placenteras e inolvidables. Se identificó el deseo de viajar durante vacaciones de verano y Semana Santa. Los tipos de trenes preferidos fue el de larga distancia como opción más popular, y se encontró la frecuencia de uso deseada varía de una a tres veces al año. Una de las características atractivas del Tren Maya es la conectividad con destinos turísticos. Con estos resultados se obtuvo información relevante para el diseño de estrategias de difusión e información del Tren Maya, siendo los medios preferidos: redes sociales y pagina web oficial, recomendándose también el utilizar materiales informativos tales como videos y folletos en zonas estratégicas con contacto turístico, ofreciendo información relevante de rutas, estaciones, servicios y beneficios del Tren Maya. Existe disposición por parte de la población encuestada para explorar la región en busca de experiencias que compartir con familiares y amigos con una inclinación a visitar zonas arqueológicas, para celebrar ocasiones especiales o conocer más sobre la cultura y patrimonio mexicano. Los resultados de este estudio son una base sólida para que en una futura investigación se generen a fondo estrategias de difusión y promoción del Tren Maya con una posible investigación futura, esto con el objetivo de cumplir con las expectativas de la población y garantizar una experiencia de viaje inolvidable.

AGRADECIMIENTOS

Un agradecimiento especial a las personas que colaboraron al resolver la encuesta aplicada para elaborar este artículo, así mismo a la participación del Instituto Tecnológico de Villahermosa por las facilidades otorgadas.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Encuesta propia.
- [2] Oropeza, I. (2023, 14 de febrero). Tren Maya: Los servicios que ofrecerán los trenes durante tu recorrido. Escapada H. Recuperado de <https://www.escapadah.com/tendencias/2023/2/14/tren-maya-los-servicios-que-ofreceran-los-trenes-durante-tu-recorrido-7860.html>
- [3] Tren Maya. (n.d.). Recuperado de <https://www.trenmaya.gob.mx/>
- [4] Información del proyecto Tren Maya - gob.mx. (s.f.). Recuperado el 11 de junio de 2023, de <https://www.gob.mx/trenmaya/articulos/informacion-del-proyecto-tren-maya>
- [5] Casas Anguita, J., Repullo Labradora, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). *Atención Primaria*, 31(8), 527-538. Recuperado de <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-la-encuesta-como-tecnica-investigacion-13047738>. Corporación AEM. (n.d.).
- [6] Molano Arenas, A., & Bazbaz Lapidus, S. (2023, 20 de abril). La salvaguardia del patrimonio cultural y natural en la ruta del Tren Maya: el camino hacia el desarrollo sostenible. Recuperado de <https://www.unesco.org/es/articles/la-salvaguardia-del-patrimonio-cultural-y-natural-en-la-ruta-del-tren-maya-el-camino-hacia-el>
- [7] Forbes México. (2022, 27 de noviembre). Estas son las principales tendencias de viaje para 2023. Recuperado de <https://www.forbes.com.mx/forbes-life/viajes-tendencias-viajes-para-2023/>
- [8] Khan Academy. (s.f.). Cambios en los ingresos, la población o las preferencias. Recuperado de <https://es.khanacademy.org/economics-finance-domain/microeconomics/supply-demand-equilibrium/demand-curve-tutorial/v/changes-in-income-population-or-preferences>
- [9] Calculadora de tamaño de muestra. Recuperado de https://www.corporacionaem.com/tools/calc_muestras.php
- [10] Google. (n.d.). Google Forms. Recuperado de <https://docs.google.com/forms/>
- [11] Pacheco, P. y Cacho, P. (2019). Tren Maya [Imagen]. Recuperado de <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5977fec8e58c62b0e4b51872/1621364979454-8A0APAZPN5JECC6CBW12/3.png?format=750w>
- [12] Pacheco, P. y Cacho, P. (2019). Tren Maya [Imagen]. Recuperado de <https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5977fec8e58c62b0e4b51872/1621364986219-LYH1YI7VM15J8C3MZA1A/6.png?format=2500w>
- [13] Mochilazo en el tiempo. (2019, agosto 16). Los inicios del Tren Maya se planearon desde el Porfiriato. El Universal. Recuperado de <https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mochilazo-en-el-tiempo/los-inicios-del-tren-maya-se-planearon-desde-el-porfiriato/>
- [14] Secretaría de Turismo. (2022, febrero 27). OMT confirma que México se ubicó como el 3er. país más visitado y el 13°. en captación de divisas turísticas en 2020. Recuperado de <https://www.gob.mx/sectur/prensa/omt-confirma-que-mexico-se-ubico-como-el-3er-pais-mas-visitado-y-el-13-en-captacion-de-divisas-turisticas-en-2020>
- [15] La Razón. (2018). Gráficos: Conoce objetivos y características del Tren Maya. Recuperado de <https://www.razon.com.mx/mexico/graficos-conoce-objetivos-y-caracteristicas-del-tren-maya-ruta-chiapas-tabasco-campeche-yucatan-quintana-roo-amlo-andres-manuel-lopez-obrador-consulta/>
- [16] Gobierno del Estado de México. (s.f.). Información del proyecto Tren Maya. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513993/TM_ANEXO_TECNICO_VF2_1_.pdf
- [17] Architectural Digest. (2019). Todo lo que debes saber sobre el Tren Maya. Recuperado de <https://www.admagazine.com/editors-pick/debes-saber-tren-maya-20190717-4874-articulos>
- [18] Fondo Nacional de Fomento al Turismo. (2023, mayo 22). Tren Maya Tramo 1. Recuperado de [\[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/826751/FONATUR_Tramo_1_22052023.pdf\]](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/826751/FONATUR_Tramo_1_22052023.pdf)
- [19] Formplus. (s.f.). Survey Scale: Definition, Types, Examples & How to Use. Recuperado de [\[https://www.formpl.us/blog/survey-scale\]](https://www.formpl.us/blog/survey-scale)
- [20] Statology. (s.f.). What is a Representative Sample? (Definition + Examples). Recuperado de [\[https://www.statology.org/representative-sample/\]](https://www.statology.org/representative-sample/)
- [21] Drelyea (2017). Tulum, Mar y El verano [Imagen]. Recuperado de https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/03/21/34/tulum-1950693_1280.jpg
- [22] Fuente propia.

INSTRUMENTO APLICADO: ENCUESTA

Principales preguntas aplicadas en la encuesta

1. ¿Está usted al tanto del proyecto del Tren Maya?
2. ¿Ha escuchado hablar sobre el Tren Maya en los medios de comunicación o en su comunidad?
3. ¿Le gustaría utilizar el servicio del Tren Maya una vez que esté en funcionamiento?
4. ¿Por qué le gustaría utilizar el Tren Maya?
5. ¿Cree que el Tren Maya será beneficioso para su comunidad y para la región en general?
6. ¿Tiene alguna preocupación o duda sobre el proyecto del Tren Maya?
7. ¿Te gustaría viajar en el Tren Maya durante las fechas cercanas a alguna celebración mexicana o momentos del año en particular?
8. ¿En qué época del año te gustaría viajar en el Tren Maya?
9. ¿Sabe cómo podría utilizar el Tren Maya?
10. ¿Conoce cuáles son las estaciones y paraderos del Tren Maya?
11. ¿A qué lugar(es) de los siguientes con estación del Tren Maya le gustaría viajar?

12. ¿Sabe los tipos de trenes que tendrá el Tren Maya?
13. ¿Cuáles de los siguientes tipos de trenes preferiría utilizar?
14. ¿Sabe cómo podría comprar sus boletos para el Tren Maya?
15. ¿Le gustaría compartir la experiencia de viaje en el Tren Maya con familiares o amigos?
16. ¿Utilizaría el Tren Maya por motivo de cumpleaños, aniversarios u obtener experiencia?
17. ¿Le gustaría utilizar el Tren Maya para conocer más sobre su país?
18. ¿Le gustaría que la experiencia de viaje en el Tren Maya fuera placentera e inolvidable?
19. ¿Con qué frecuencia cree que utilizaría el Tren Maya?
20. ¿Cuál de las siguientes características del Tren Maya le parece más atractiva?
21. ¿Sabía que el Tren Maya tendrá centros de atención a visitantes (CATVIS)?
22. ¿Sabía que el Tren Maya contará con seis hoteles?
23. ¿Cuál de estos hoteles le gustaría más visitar?
24. ¿Sabe cuándo se inaugura el Tren Maya?
25. ¿Le gustaría conocer más sobre el Tren Maya y estar más informado al respecto?
26. ¿Cómo le gustaría conocer más del Tren Maya?

ROLES DE CONTRIBUCIÓN

Rol	Autor (es)
Administración del proyecto	Fidelio Castillo Romero
Redacción	María Antonieta Ramírez Espín
Supervisión	Diana Rubí Oropeza Tosca

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.